

MADONNA CON BAMBINO E SAN PIETRO

BUSI GIOVANNI DETTO CARIANI

(Fuipiano al Brembo 1480 ca. - Venezia 1547)

INVENTARIO: 164

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La prima menzione documentale dell'opera è quella nell'Inventario del 1693, in cui è ricordato «Un quadro di tre palmi in tela la Madonna, il Bambino e S. Pietro del n. 98 con cornice dorata del Palma il Vecchio» (Inv. 1693, St.V, n. 29). Nel Fidecommissio del 1833 l'opera è registrata sotto il nome di Giovanni Bellini. Si deve a Joseph Archer Crowe e a Giovan Battista Cavalcaselle e indipendentemente a Otto Mündler, la prima ascrizione della tavola alla mano di Giovanni Cariani. Attribuzione poi condivisa Venturi, Berenson e Longhi. In particolare Crowe e Cavalcaselle hanno dimostrato la vicinanza stilistica e compositiva della tavola di Cariani con il lavoro di Palma il Vecchio e Lorenzo Lotto. In particolare, dagli studiosi è sottolineata la vicinanza della figura della Vergine con la forma dei visi nella pittura di Palma il Vecchio e la ripresa del colore di Lotto per gli abiti: solo alcuni dei modelli figurativi di Cariani degli inizi del Cinquecento (Crowe-Cavalcaselle 1871, vol. 2, p. 547).

Diversi i pareri circa la datazione della tela. Opinione di Baldass, condivisa da Della Pergola (Della Pergola 1955, I, p. 109, n. 196), è quella di ritenere il dipinto eseguito nella prima fase di produzione dell'artista, attraverso soprattutto l'accostamento alla *Madonna con Bambino e S. Sebastiano* del Louvre e alla *Sacra Conversazione* dell'Accademia di Venezia (Baldass 1921, p. 91). Alessandro Ballarin colloca il dipinto nei primi anni di attività dell'artista, intorno al 1515 (Ballarin 1968, p. 244). Baldass inoltre fu il primo a sottolineare le affinità stilistiche tra il dipinto in collezione e la [Sacra Famiglia con San Sebastiano e Santa Caterina](#) di Sebastiano del Piombo (Baldass 1929, p. 91). Ulteriori vicinanze sono state riscontrate con la [Sant'Agata](#) di Edimburgo, la cui datazione è fissata intorno al 1510. L'insolita posizione delle gambe rivela un più stringente riferimento a quella del Cristo della Pala di San Zaccaria di Giovanni Bellini, datata 1505. Modello quest'ultimo ampiamente imitato e copiato nel decennio successivo. La figura del Bambino attratto dal cardellino, raffigurato in volo alla sinistra di Maria, contribuisce a rendere vivace la composizione. Soluzione esemplificata da Dürer nella *Madonna del Cardellino* (Musei di Berlino) dipinta a Venezia nel 1506, ma ancor più accentuata nella *Madonna delle ciliegie* di Tiziano del 1515 circa (Vienna Kunsthistorisches Museum). Da quest'ultima sembra derivare anche il ruolo straordinario riservato al davanzale marmoreo, motivo che separa e presenta la scena al cospetto dell'osservatore e al contempo allude al sepolcro di Cristo. Elemento, infine, che distingue l'opera da quella di più ampio respiro dell'Accademia Carrara di Bergamo.

Per una collocazione alla metà del terzo decennio del secolo, vedendovi così una maggiore influenza dell'opera di Palma il Vecchio, è la posizione di Troche (Troche 1932, p. 1-7), poi ripresa da Martini nel 1978 (Martini 1978, p. 68). Diversamente Anna Coliva e considera il dipinto dei primi anni Venti del Cinquecento (Coliva 1994, p. 54, n. 18). Pallucchini spostava la datazione agli ultimi anni Venti del Secolo (1528-1530), facendoli coincidere così con gli ultimi anni del Cariani a Bergamo, vedendovi quindi un maggiore riferimento alla pittura di Tiziano e Sebastiano del Piombo. Opinione quest'ultima condivisa da Kristina Herrmann Fiore, secondo cui, oltre a questi, vi sarebbe stata anche l'osservazione della pittura di Dürer (Herrmann Fiore 2001, n. V. 38).

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAFIA

- O. Mündler, *Berträge zu Jacob Burckhardt's Cicerone*, in "Jahrbüchern für Kunstwissenschaft", II 1869, p. 64.
- J.A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A history of painting in North Italy, Venice, Padua, Vicenza, Venezia, Ferrara, Milan, Friuli, Brescia from Fourteenth to the Sixteenth century. Drawn up from fresh materials after researches in the archives of Italy; and from personal inspection of the works of art scattered throughout Europe*, London, 2 voll.; edizione a cura di T. Borenius, London 1912, 3 voll.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese iscritti nella nota fidecommissaria iniziata nel 1888 con annotazioni del 1891*, ms., Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 2.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 108.
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, 1897, p. 246.
- A. Foratti, *L'arte di Giovanni Cariani*, in "L'Arte", XIII, pp. 177-190.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193.
- A. Venturi, *Storia dell'Arte italiana (La pittura del Cinquecento)*, Milano 1901-1940, 25 voll., IX, parte III, pp. 792-856 (cit. 1928).
- L. Baldass, *Ein unbekanntes Hauptwerk des Cariani. Studie über den Entwicklungsgang des Künstler*, in "Kahrbuch der Kunstjistorischen Sammlungen in Wien", nuova serie, III, pp. 91-110.
- E. G. Troche 1932, *Giovanni Cariani als Bildnismaler*, in "Pantheon", München, 9, 1932, pp. 1-7.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 73.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 33.
- L. Gallina, *Giovanni Cariani (Materiale per uno studio)*, Bergamo 1954, p. 114.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I dipinti*, 1955, I, p. 109.
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXX, 1965, p. 201.
- A. Ballarin, *Pittura veneziana nei Musei di Budapest, Dresda, Praga, Varsavia*, in "Arte veneta" 1968, p. 244.
- E. Martini, *Opere inedite del Cariani con alcune assegnazioni*, in "Notizie da Palazzo Albani", 1978, p. 68.
- R. Pallucchini, F. Rossi, *Giovanni Cariani*, Bergamo 1983, pp. 37, 137, n. 67.
- A. Ballarin, *Attorno a Giorgione l'anno 1500*, in *Giovanni Agostino da Lodi e la cultura figurativa in Italia settentrionale*, Giornata di Studi, Milano 15 aprile 1988 (Giornata di Studio sulla pittura padana fra Quattro e Cinquecento, Padova 11 giugno 1985), 1988, p. 30.
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 54, n. 18.
- A. Ballarin, *Ancora sulla giovinezza del Cariani*, in "Il cielo, o qualcosa di più", Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica, a cura di Elisabetta Saccumani, 2007, p. 67.
- G. Morello, *Lorenzo Lotto e i tesori artistici di Loreto*, Roma 2014, p. 129.

MADONNA AND CHILD WITH SAINT PETER

BUSI GIOVANNI CALLED CARIANI

(Fuipiano al Brembo c. 1480 - Venice 1547)

INVENTORY: 164

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The earliest mention of the work in documents is in the Inventory of 1693, where it is recorded as "A painting of three palms on canvas, the Madonna, Child and St Peter of No. 98 with gilt frame by Palma the Elder" (Inv. 1693, St.V, no. 29). In the Fideicommissary of 1833, the work is recorded under the name of Giovanni Bellini. The first attribution of the panel to Giovanni Cariani was made by Joseph Archer Crowe and Giovan Battista Cavalcaselle and independently, Otto Mündler. This attribution was later shared by Venturi, Berenson and Longhi. In particular, Crowe and Cavalcaselle demonstrated stylistic and compositional similarities in Cariani's panel to the work of Palma il Vecchio and Lorenzo Lotto. Scholars particularly emphasized the similarity in the figure of the Virgin with the shape of the faces in Palma il Vecchio's painting and Lotto's use of colour for the clothing. These were just a few of Cariani's early 16th-century figurative models (Crowe-Cavalcaselle 1871, vol. 2, p. 547).

Opinions about the dating of the canvas differ. Baldass, and then Della Pergola (Della Pergola 1955, I, p. 109, no. 196), believed that the painting was executed in the first phase of the artist's career, mainly due to its similarity to the *Madonna and Child with St Sebastian* in the Louvre and the *Sacred Conversation* in the Accademia in Venice (Baldass 1921, p. 91). Alessandro Ballarin places the painting in the artist's early years, around 1515 (Ballarin 1968, p. 244). Furthermore, Baldass was the first to point out the stylistic similarities between the painting in the collection and Sebastiano del Piombo's *Holy Family with St Sebastian and St Catherine* (Baldass 1929, p. 91). Further similarities have been found with the Edinburgh *St Agatha*, which is dated to around 1510. The unusual position of the legs reveals a closer reference to that of the Christ in Giovanni Bellini's *San Zaccaria Altarpiece*, dated 1505. The latter model was widely imitated and copied in the following decade. The figure of the Child attracted by the goldfinch, depicted in flight and to Mary's left, adds to the liveliness of the composition. This solution was exemplified by Dürer in the *Madonna of the Goldfinch* (Berlin Museums) painted in Venice in 1506, but is even more pronounced in Titian's *Madonna of the Cherries* of c.1515 (Vienna Kunsthistorisches Museum). The extraordinary role reserved for the marble sill also seems to be derived from the latter, a motif that separates and presents the scene before the viewer and at the same time, alludes to Christ's tomb. It is an element, finally, that distinguishes the work from the larger work in the Accademia Carrara in Bergamo.

Troche's position (Troche 1932, p. 1-7) is a dating to the middle of the third decade of the century, as he saw a greater influence by the work of Palma il Vecchio. This was later backed up by Martini in 1978 (Martini 1978, p. 68). In contrast, Anna Coliva considered the painting to be from the early 1520s (Coliva 1994, p. 54, no. 18). Pallucchini shifted the dating to the late 1520s (1528-1530), making it coincide with Cariani's last years in Bergamo, seeing in it a greater reference to the painting of Titian and Sebastiano del Piombo. The latter opinion is shared by Kristina Herrmann Fiore, according to whom, in addition to these, the artist had also observed the painting by Dürer (Herrmann Fiore 2001, no. V. 38).

Fabrizio Carinci

BIBLIOGRAPHY

- O. Mündler, *Berträge zu Jacob Burckhardt's Cicerone*, in "Jahrbüchern für Kunstwissenschaft", II 1869, p. 64.
- J.A. Crowe, G.B. Cavalcaselle, *A history of painting in North Italy, Venice, Padua, Vicenza, Venezia, Ferrara, Milan, Friuli, Brescia from Fourteenth to the Sixteenth century. Drawn up from fresh materials after researches in the archives of Italy; and from personal inspection of the works of art scattered through Europe*, London, 2 voll.; edizione a cura di T. Borenius, London 1912, 3 voll.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese iscritti nella nota fidecommissaria iniziata nel 1888 con annotazioni del 1891*, ms., Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 2.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 108.
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, 1897, p. 246.
- A. Foratti, *L'arte di Giovanni Cariani*, in "L'Arte", XIII, pp. 177-190.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 193.
- A. Venturi, *Storia dell'Arte italiana (La pittura del Cinquecento)*, Milano 1901-1940, 25 voll., IX, parte III, pp. 792-856 (cit. 1928).
- L. Baldass, *Ein unbekanntes Hauptwerk des Cariani. Studie über den Entwicklungsgang des Künstler*, in "Kahrbuch der Kunstjistorischen Sammlungen in Wien", nuova serie, III, pp. 91-110.
- E. G. Troche 1932, *Giovanni Cariani als Bildnismaler*, in "Pantheon", München, 9, 1932, pp. 1-7.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 73.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 33.
- L. Gallina, *Giovanni Cariani (Materiale per uno studio)*, Bergamo 1954, p. 114.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I dipinti*, 1955, I, p. 109.
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXX, 1965, p. 201.
- A. Ballarin, *Pittura veneziana nei Musei di Budapest, Dresda, Praga, Varsavia*, in "Arte veneta" 1968, p. 244.
- E. Martini, *Opere inedite del Cariani con alcune assegnazioni*, in "Notizie da Palazzo Albani", 1978, p. 68.
- R. Pallucchini, F. Rossi, *Giovanni Cariani*, Bergamo 1983, pp. 37, 137, n. 67.
- A. Ballarin, *Attorno a Giorgione l'anno 1500*, in *Giovanni Agostino da Lodi e la cultura figurativa in Italia settentrionale*, Giornata di Studi, Milano 15 aprile 1988 (Giornata di Studio sulla pittura padana fra Quattro e Cinquecento, Padova 11 giugno 1985), 1988, p. 30.
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 54, n. 18.
- A. Ballarin, *Ancora sulla giovinezza del Cariani*, in "Il cielo, o qualcosa di più", Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica, a cura di Elisabetta Saccumani, 2007, p. 67.
- G. Morello, *Lorenzo Lotto e i tesori artistici di Loreto*, Roma 2014, p. 129.

